

SPAMGA QARSHI KURASHISH USULLARI TAHLILI

Mamatkulov Anvar Rashidovich

UMFT magistranti

ovvlovulanva@gmail.com

+99890-417-15-00

Omonov Sanjar G'anisher o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti assistenti

s.omonov@tsue.uz

+99890-977-4944

Xaitmetov Adxam Axinjanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta

o'qituvchisi

adhamhaitmetov@gmail.com

+99890-977-4944

Annotatsiya: ushbu maqolada elektron pochta tizimlarida spam xabarlarini filtrlashning eng keng tarqalgan usullari haqida ma'lumot berilgan hamda ularning afzallik va kamchiliklari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: qora ro'yxat, filtrlash, spammer, Bayes algoritmi, provayder.

Zamonaviy spam tarqatmalar soni bir necha o'n daqiqalarda yuz minglab nusxalarni tashkil etadi. Ko'pincha spam foydalanuvchilarning zarar tarqatuvchi dasturlar bilan zararlangan kompyuterlari – "zombi" tarmoqlar orqali tarqatiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining xavfsizlik industriyasi ularga qarshi kurashish uchun ko'plab yechimlar taklif etadi, spaminga qarshi kurashuvchilar turli texnologiyalarga egalar. Biroq mavjud texnologiyalardan birortasi ham spaminga qarshi to'la samarali emas. Umumiy yechimning o'zi ham mavjud emas. Ko'plab zamonaviy algoritmlar bir nechta yuqori darajali texnologiyalardan foydalanadi, aks holda, algoritmnining samarasi yuqori bo'lmaydi[3]. Quyida eng mashhur va keng tarqalgan usullar ko'rsatib o'tiladi:

- **Qora ro'yxatlar.** Ular DNSBL (DNS based Blackhole Lists) deb ham ataladi. Bu eng eski spaminga qarshi texnologiyalardan biri. Ro'yxatda ko'rsatib o'tilgan IP manzillardan kelayotgan xabarlarini to'sadi.

Afzalligi: Qora ro'yxat shubhali manbadan kelayotgan pochta 100 % chetlatadi.

Kamchiliklari: Yuqori darajadagi xatolik bilan ishlaydi, shuning uchun ehtiyot bo'lib qo'llash kerak.

- **Ommaviylikni nazorat qilish(DCC, Razor, Pyzor).** Ushbu texnologiya pochta oqimida umuman bir xildagi yoki unchalik farq qilmaydigan ommaviy xabarlarni aniqlashni ko'zda tutadi. Ish bajarishga qodir «ommaviy» analizatorni qurish uchun pochta katta oqimlari talab qilinadi, shuning uchun ushbu texnologiyani tahlildan o'tkazishlari kerak bo'lgan katta hajmda pochtaga ega yirik ishlab chiqaruvchilari taklif etadilar.

Afzalligi: Agar texnologiya samarali ishlasa, u ommaviy tarqatmalarni aniqlash ehtimolligi yuqori bo'ladi.

Kamchiliklari: Birinchidan, «katta» tarqatma spam emas, oddiy qonuniy pochta bo'lishi mumkin (misol uchun, Ozon.ru, Quora.com minglab deyarli bir xil xabarlarni tarqatadilar, ammo bu spam emas). Ikkinchidan, spammerlar intellektual texnologiyalar yordamida bunday himoyani «yorib o'tishni» biladilar. Ular turli kontent – matn, grafika va shu kabilarni har bir spammerlik xatida o'zgartiruvchi dasturiy ta'minotdan foydalanadilar. Natijada ommaviylikni nazorat qilish usuli foyda bermaydi.

- **Xabarning sarlavhalarini nazorat qilish.** Spammerlar spam xabarlarini o'zgartirish va tezlikda tarqatish uchun maxsus dasturlar yozadilar. Shu bilan birga, ular sarlavhasini tuzishda xatoga yo'l qo'yadilar, natijada spam har doim ham sarlavhalar formatini ta'riflovchi RFC pochta standarti talablariga mos kelmaydi. Mana shu xatolarga qarab, spam xabarlarni aniqlash mumkin.

Afzalligi: Spamni aniqlash va filtrlash jarayoni kuzatib boriladi, standartlar bilan belgilangan va ancha ishonchli.

Kamchiliklari: Spammerlar tez o'rganadilar va spam sarlavhalarida xatolar kamayib boradi. Faqatgina ushbu texnologiyani qo'llash, spam umumiy qismining uchdan birini ushlab qolishga imkon berishi mumkin.

- **Kontentni filtrlash.** Bu ham eski, sinovlardan o'tgan texnologiyalardan biri. Spammer xabari spam uchun xos bo'lgan so'zlar, matn lavhasi, rasmlar va boshqa odatiy spammerlik belgilari borligiga tekshiriladi. Kontent filtrlash xabar mavzusini va uning matnli qismlarini (plain text, HTML) tahlil qilishdan boshlangan, ammo hozirgi kunda spam-filtrlar barcha, shu jumladan, grafik qismini ham tekshiradi. Tahlil qilish natijasida matn signaturasi qurilishi yoki xabarning «spammerlik tomonlari» hisoblanishi mumkin[4].

Afzalligi: moslashuvchan, tezlikda aniq sozlanishi mumkinligi. Shu kabi texnologiyalarda ishlovchi tizimlar spam yangi turlariga osongina sozlanadi va spam hamda haqiqiy pochta ajratishda kamdan-kam adashadi.

Kamchiliklari: Odatda, yangilash talab etiladi. Filtrni sozlash bilan nafaqat maxsus o'qitilgan mutaxassislar, ba'zida butun bir spamga qarshi laboratoriyalar shug'ullanadilar. Bunday qo'llab quvvatlash qimmatga tushadi, spam-filtr narxiga ta'sir ko'rsatadi. Spammer ushbu texnologiyalarni chetlab o'tish uchun maxsus hiylalar o'ylab topadilar [2.]

- **Kontentni filtrlash: Bayes.** Statistik Bayes algoritmlari ham kontentni tahlil qilishi uchun mo'ljallangan. Bayes filtrlar doimiy sozlashga muhtoj emas. Ularga kerak bo'lganlar bu dastlab o'qitishdan iborat. Shundan so'ng filtr har bir aniq foydalanuvchi uchun odatiy xatlar mavzusiga moslashadigan bo'ladi. Shu bilan foydalanuvchi agar ta'lim tizimida ishlaydigan va treninglar o'tkazadigan bo'lsa, unda ushbu mavzulardagi xabarlar spam kabi tushunilmaydi. Treningga tashrif buyurish taklifi kerak bo'lmaganlar uchun statistik filtr shunday xabarlarni spamga kiritadi[5].

Afzalligi: Individual sozlash.

Kamchiliklari: yaxshisi pochta individual oqimida ishlash kerak. Turli xildagi pochta bilan korporativ serverda «bayes» ni sozlash murakkab ish.

Asosiysi, yakuniy natijasi individual qutilarga qaraganda, ancha yomon bo'ladi. Agar foydalanuvchi dangasalik qilsa va filtrni o'qitmasa, texnologiya samarali bo'lmaydi. Spammerlar bayes filtrlarini chetlab o'tish ustida maxsus ishlaydilar va buning uddasidan chiqadilar.

Spamga qarshi kurash va spamni to'xtatishning bir qator usullari mavjud. Ulardan biri spammerga javob yozib undan bu manzilni ro'yxatdan chiqarib tashlashni talab qilish. Lekin bu usul unchalik samarali emas. Chunki deyarli hamma vaqt ular o'zlarining haqiqiy manzillarini yashiradilar va bog'lanish uchun ko'rsatilgan manzil odatda foydalanilmaydigan, o'lik manzil bo'lib chiqadi [1].

Ko'pgina pochta dasturlari kelayotgan xabarlarni saralash imkonini beradi. Bunday dasturlar ba'zi manzillardan kelayotgan xabarlarni o'tkazmaydilar yoki ularni maxsus papkaga joylab qo'yadilar. Pochta manziliga spam kelganda uning manzilini dasturga ko'rsatib qo'yish mumkin va dastur bu manzildan kelgan hech bir xabarni o'tkazmaydi. Bu amal spamni saralash yoki blokirovka qilish deb ataladi. Lekin odatda spammerlar xabarni kim jo'natgani haqidagi ma'lumotni qalbakilashtiradilar. Bu esa dasturiy ta'minotning ishini qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, spammerlar spam jo'natiladigan manzillarni o'zgartirib turadilar.

Spammerlar tuzog'iga ilingan foydalanuvchilar uchun quyidagi muolajalar tavsiya qilinadi:

Elektron pochta sozlamalari yordamida spamni bloklash: har bir pochta xizmatida kiruvchi xabarlarni filtrlash tizimi mavjud. Bloklash uchun xabarning mohiyatini aniq belgilash kerak, chunki bu usul faqat shubhasiz spam bo'lgan xabarlarga mos keladi. Jarayon bir necha marta takrorlanishi kerak. Bu pochta

xizmati manzilni eslab qolishi va spam xabarlarini avtomatik ravishda chiqarishi uchun kerak. Pochta qutisini spam xabarlardan himoya qilishda elektron pochta avtomatik ravishda keraksiz xabarlar uchun papkaga xabarlarini yuboradi.

Pochta serverlari uchun spam filtrlari: pochta spamlardan eng keng tarqalgan va ishonchli himoya qilish. Filtrlash avtomatik ravishda amalga oshiriladi va keraksiz xabarlarini haqiqatan ham muhim xabarlardan filtrlashga imkon beradi. Spam pochta filtrlarining ikkita usuli mavjud:

1. Xat yuborilgan manzilni har tomonlama baholab, reytingi past bo'lgan serverdan olingan xabarlar avtomatik ravishda nomaqbul deb belgilanadi va ochilmaydi. Bunday holda, filtr pochta serveriga o'rnatilishi kerak;
2. Bu usul oddiy xabarlar orasida maxsus mezonlar bo'yicha xabarning o'zini baholashni o'z ichiga oladi. Agar tizim xabarning zararli xususiyatini aniqlasa, xat spanga yuboriladi. Bunday holda, filtrni serverda ham, foydalanuvchining shaxsiy kompyuterida ham o'rnatish mumkin.

Spamga qarshi provayderlar ham kurashadilar. Bu ancha samarali usul bo'lib, ularda spamni aniqlash uchun ko'proq ma'lumot bo'ladi chunki ular turli manzillarga yuborilgan xabarlarini solishtira oladilar. Bundan tashqari, ular xabarning mazmunini tahlil qiladigan dasturiy ta'minotga ham egadirlar. Shu sababli, spam olinganda bu haqida provayderni ogohlantirish spamga qarshi kurashning eng samarali usullaridan biridir.

Provayderlar spam tarqatuvchilarni aniqlab, ularni sudga berishlari ham mumkin. Spam tarqatuvchilarni aniqlash, ular keltirgan zarar miqdorini hisoblash chiqish va ularning ayblarini isbotlash ancha mushkul ish bo'lsa ham, spammerlarni qonuniy ravishda sudga murojaat qilish bilan qo'rqitish ko'pincha ularning spam tarqatishlarini to'xtatishlariga olib keladi.

Spamga qarshi kurashish uchun bir qator qonun va qoidalar ishlab chiqilgan. Bu qonunlardan birida, har bir spam bu haqida o'zining sarlavhasida ma'lumotga ega bo'lishi belgilab qo'yilgan. Bunda foydalanuvchilar o'z dasturiy ta'minotlarini spanga qarshi kurasha oladigan qilib sozlashlari mumkin bo'ladi. qonunlarning boshqalari spamni butunlay qonundan tashqari deb e'lon qiladilar. Bu ham qaysidir ma'noda to'g'ri, chunki fakslarga jo'natilgan spamlar ularni oluvchilarga bevosita moddiy zarar yetkazadi.

Xulosa: Ro'yxatdagi yechimlardan tashqari ko'plab kompaniyalar dasturiy ta'minotidan foydalanish mumkin. Ammo ularning barchasi kiruvchi xabarlar hajmini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Elektron pochta tizimlarida spam xabarlar tarqalish tezligi oshib bormoqda va unga qarshi choralar ham ishlab chiqilmoqda lekin spammerlar ham o'z navbatida spam tarqatishning yangi usullarini ishlab chiqishmoqda, shuning uchun spam xabarlarini filtrlash usullari va algoritmlarini takomillashtirib borish muhimdir.

Adabiyotlar ro‘xati:

1. Rosenblatt F. The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychol. Rev.* 1958:65–386. 1958.
2. Shin HC, Roth HR, Gao M, Lu L, Xu Z, et al. Deep convolutional neural networks for computer-aided detection: CNN architectures, dataset characteristics and transfer learning. *IEEE Trans. Med. Imaging* 35:1285–98. 2016.
3. Wikipedia, E-mail spam. http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_spam, Last accessed 1 Dec 2015.
4. Ahmed Khorsi, “An Overview of Content-Based Spam Filtering Techniques”, *Informatics* 31 (2007) 269-277 269.
5. M. N. Marsono, M. W. El-Kharashi, and F. Gebali, “Binary LNS-based naïve Bayes inference engine for spam control: Noise analysis and FPGA synthesis”, *IET Computers & Digital Techniques*, 2008.